

EFECTO DE LA LUZ SOBRE EL RELOJ BIOLOGICO.

Consideraciones del grupo de
investigación Cronobiología para
la ciudad de Montevideo, Uruguay

©MartínR/2011

Informe Técnico

Efecto de la luz sobre el reloj biológico.

Consideraciones del
grupo de investigación Cronobiología
para la ciudad de Montevideo, Uruguay

cronobiologia.fcien.edu.uy

 @CronobiologiaU

doi: 10.5281/zenodo.10443711

Elaboración: Andrés Olivera Acquistapace¹²; Ana Silva¹³, Bettina Tassino¹²

Contacto: aolivera@fcien.edu.uy

¹Grupo Cronobiología, Comisión Sectorial de Investigación Científica, Universidad de la República, Montevideo, Uruguay

²Sección Etología, Facultad de Ciencias, Universidad de la República, Montevideo, Uruguay

³Laboratorio de Neurociencias, Facultad de Ciencias, Universidad de la República, Montevideo, Uruguay

Este documento fue elaborado por el licenciado Andrés Olivera, integrante del grupo de investigación Cronobiología, de la Universidad de la República del Uruguay (Udelar), bajo la supervisión de las doctoras Ana Silva y Bettina Tassino, responsables del grupo de investigación Cronobiología de la Udelar. Este documento se establece en el marco del convenio entre la Udelar, representada por el grupo de investigación Cronobiología de la Facultad de Ciencias, y la Intendencia de Montevideo, a través de la Unidad Técnica de Alumbrado Público, dependiente del Departamento de Desarrollo Urbano.

Las opiniones expresadas en este documento, que no ha sido sometido a revisión editorial, son de exclusiva responsabilidad de los autores y pueden no coincidir con las de la institución.

“We will make electricity so cheap that only the rich will burn candles.”

“Haremos la electricidad tan barata que solo los ricos prenderán velas.”

Thomas Edison, 1879

Contenido.

Resumen.

Capítulo 1. Bases fisiológicas del reloj biológico y su relación con la luz.

- 1.1. Organización general del sistema circadiano.
- 1.2. Ritmos biológicos y la sincronización con el ciclo de luz y oscuridad.
- 1.3. El ciclo de sueño y vigilia como un ritmo biológico.
- 1.4. Efectos biológicos de la luz artificial

Capítulo 2. Relación entre la luz y la salud.

- 2.1. El papel de la luz en la generación o agravamiento de otras patologías.
- 2.2. Efectos no visuales de la luz.
- 2.3. El flujo luminoso y la temperatura de color como recurso para la caracterización de las lámparas.
- 2.4. Conclusiones y recomendaciones

Capítulo 3: La luz artificial en espacios interiores.

- 3.1. Ritmos biológicos en ambientes escolares.
- 3.2. Ritmos biológicos en ambientes laborales.
- 3.3. Conclusiones y recomendaciones.

Capítulo 4: La luz artificial en espacios exteriores.

- 4.1. El ecosistema urbano: La integración de los sistemas sociales y ambientales.
- 4.2. Los efectos de la luz en el ecosistema nocturno: Contaminación lumínica y LED.
 - 4.2.1. Seres humanos.
 - 4.2.2. Medio Ambiente.
 - 4.2.3. Fauna.
 - 4.2.4. Flora.
- 4.3. Conclusiones y recomendaciones

Referencias Bibliográficas

Resumen.

Los avances en la tecnología lumínica, de las fuentes incandescentes a los LED (diodos emisores de luz), están transformando la lógica en que iluminamos nuestras ciudades y ambientes. Esta transformación, ofrece una oportunidad única para avanzar en la lógica en que utilizamos la energía y alumbramos los espacios públicos exteriores por la noche. Sin embargo, esta oportunidad trae consigo la obligación de gestionar y acompañar estos cambios de forma responsable y sostenible, desde una perspectiva no solo económica, sino también ambiental. Actualmente la Intendencia de Montevideo, así como otras administraciones locales y nacionales, enfrentan el desafío de adaptar su política de compra e instalación de luminarias para espacios públicos. Estas políticas obedecen a fuertes incentivos de eficiencia económica y energética orientados a reducir el consumo mediante lámparas eficientes y con alto potencial lumínico. También existen otros incentivos asociados a problemáticas sociales, como las demandas por mejoras en la seguridad de los espacios públicos, donde la iluminación nocturna es considerada un aspecto relevante por los ciudadanos y los gobernantes. En el presente informe se pretende brindar evidencia que demuestra la influencia de la luz artificial como un factor relevante para la salud humana, la ecología y el medio ambiente. Por otra parte, se pretende contribuir a la exposición de conocimiento científico, a través de múltiples abordajes interdisciplinarios, que introduzcan esta temática como un componente a ser considerado en el diseño de políticas de iluminación y otras intervenciones en el alumbrado de espacios públicos.

Capítulo 1.

Bases fisiológicas del reloj biológico y su relación con la luz.

1.1. Organización del sistema circadiano (Bases moleculares y neurales de la cronobiología)

La vida en la Tierra se ha adaptado a un planeta que gira con un período de 24 horas y que genera un ciclo de luz-oscuridad que conocemos como el día y la noche. En los seres vivos, existe un reloj interno periódico y bastante predecible que marca el paso de las funciones fisiológicas, bioquímicas y comportamentales que presentan ritmos diarios llamados circadianos. Este reloj interno se sincroniza diariamente con el ciclo de luz y oscuridad ambiental, y presenta de forma espontánea un ritmo natural cercano a 24 h. Los estudios pioneros en el descubrimiento de los mecanismos moleculares de los ritmos circadianos en la mosca de la fruta, le valieron el premio Nobel en Fisiología o Medicina de 2017 a tres investigadores norteamericanos, lo que demuestra la importancia de estos procesos. La generación y mantenimiento de los ritmos dependen de la expresión de un grupo de genes específicos, que están presentes en el control de los ritmos diarios de todos los seres vivos (Holzberg and Albrecht, 2003; Kudo et al., 2015). El sistema circadiano en los vertebrados presenta receptores, que reciben la información del medio ambiente y un reloj central que controla muchos ritmos fisiológicos internos, incluyendo la temperatura corporal, la presión arterial, la secreción hormonal y el ciclo sueño/vigilia (Golombek and Rosenstein, 2010). Este reloj central en los mamíferos se ubica en los núcleos supraquiasmáticos del hipotálamo, en el centro del cerebro, y dirige los ritmos circadianos de todo el organismo. El sistema circadiano también influye en nuestro comportamiento, como el momento en que nos dormimos y nos despertamos de forma natural. El patrón de luz y oscuridad de 24 horas, detectado por el ojo, es la clave de tiempo ambiental que sincroniza el sistema circadiano con el día externo de 24 horas (Vetter et al., 2019).

1.2. Ritmos biológicos y la sincronización con el ciclo de luz y oscuridad

La sincronización del reloj biológico con los cambios diarios en el ambiente, como el ciclo de temperatura y principalmente el ciclo de luz y oscuridad, se establece mediante la transformación de estas variaciones ambientales en señales neuronales. Dentro de estas señales internas, se concibe a la melatonina como la hormona de la temporalidad y del sueño, la señal ideal para reflejar cambios circadianos. Interviene en la sincronización temporal de una gran variedad de funciones neuroendócrinas y comportamentales, como las relacionadas con la alimentación y el crecimiento (Pinillos et al., 2001), la función reproductiva (Falcón et al., 2010) y el ajuste del comportamiento social al ritmo circadiano (Howard and Lutterschmidt, 2015). Cabe aclarar que la síntesis de melatonina siempre es nocturna, independientemente de si la fase de actividad del organismo coincide con la noche o el día (Falcón et al., 2010). Esta particularidad sugiere que la activación de un organismo no es un mero reflejo del sistema, sino que la información sobre la temporalidad es integrada por el sistema nervioso en la generación de una conducta adaptativa.

Hace 45 años se descubrió que la fase diaria de oscuridad en humanos, coincide con un pico en la concentración de melatonina en sangre (Lynch et al., 1975). Desde entonces se sabe que la luz inhibe la síntesis de melatonina en la glándula pineal, que se encuentra en el cerebro. Pero recién hace 20 años, se descubrió un nuevo tipo de fotorreceptor en el ojo de los mamíferos, las células ganglionares de la retina intrínsecamente fotosensibles (ipRGC) que contienen melanopsina, una sustancia química sensible a la luz (Berson, 2002). Estos fotorreceptores independientes de la función visual, le indican al reloj central del cerebro si en el ambiente hay luz u oscuridad y es así como el sistema circadiano se sincroniza con el día de 24 horas de la Tierra (Hattar et al., 2002). Además de restablecer el sistema circadiano, estos fotorreceptores también pueden controlar el tamaño de la pupila, reducir los niveles de melatonina nocturna, e influir en el estado de alerta del individuo. Esta respuesta de alerta explica que la luz cerca de la hora de dormir puede dificultar el sueño. Los efectos fisiológicos de la luz también dependen de características personales, como la " historia de luz" de una persona (cuánto tiempo pasó durante el día en una habitación poco iluminada o al aire libre), las diferencias individuales en la sensibilidad a la luz, y la características personales del reloj central. La mayoría de los individuos totalmente ciegos que no tienen

percepción de la luz (o aquellos que carecen de ojos) son incapaces de enviar esta información de la luz al reloj central. Como resultado, sus relojes no pueden sincronizarse al ciclo de luz y oscuridad de 24 horas y en su lugar siguen el ritmo de su reloj interno que no es necesariamente de 24 horas. Esta falta de coincidencia con el tiempo externo lleva a la interrupción del ritmo circadiano y problemas de sueño (Allen, 2019).

Figura 1. Sistema circadiano y ritmos circadianos humanos. Se destaca el perfil de los niveles de la hormona melatonina y cortisol. (Fuente: Tomada de Tassino et al., 2018).

1.3. El ciclo de sueño y vigilia como un ritmo biológico.

Aunque en el ser humano se expresan varios ritmos circadianos tanto externa como internamente, el más evidente está constituido por la alternancia diaria entre el sueño, generalmente nocturno, y la vigilia, preferentemente diurna (Czeisler and Dijk, 2001). Si bien este ciclo presenta un período intrínseco de alrededor de 24 horas, existen variaciones en las preferencias individuales sobre cuándo ubicar el sueño, lo que se denomina cronotipo. El cronotipo es un indicador de cuán temprano o tarde se incorpora el sistema circadiano de un individuo al ciclo de 24 horas de luz-oscuridad, y depende de la interacción de los relojes biológico, solar y social (Roenneberg et al., 2015, 2013). Aunque la mayoría de la población adulta presenta cronotipos intermedios, algunas personas exhiben marcadas preferencias por mantenerse despiertos hasta tarde y realizar sus actividades en la noche (cronotipo vespertino o búhos), y otras prefieren madrugar y agendar sus actividades más demandantes en la mañana (cronotipo matutino o alondras). Además de los factores genéticos, edad, sexo, factores sociales y culturales, también repercuten sobre el cronotipo individual la intensidad, el espectro y el momento de exposición a fuentes de luz.

Figura 2 : Cambios en el cronotipo en función de la edad: hombres (gris claro) y mujeres (gris oscuro).

1.4. Efectos biológicos de la luz artificial.

El sistema circadiano en los seres vivos evolucionó bajo condiciones de luz y oscuridad natural. Con la invención de la luz artificial, se introdujo una fuente lumínica que permitió la independencia de la luz natural para el desarrollo de las actividades humanas. Este cambio ha promovido que las horas de luz se extiendan más allá del atardecer y de esta manera, ese reloj maestro ubicado en el cerebro se “confunde” respecto a la información lumínica ancestral. Debido a que la luz inhibe la melatonina, la exposición a la luz después del atardecer retrasa el sueño. Cuando las personas se exponen a la luz antes del amanecer, se adelanta la actividad. Consideremos que la exposición a la luz por la noche es interpretada por el cerebro como si fuera de día y en consecuencia, aumenta el estado de alerta, disminuye los niveles de melatonina, eleva el ritmo cardíaco y la temperatura corporal, e intenta ajustar el reloj circadiano a esta nueva situación.

El uso generalizado de la luz eléctrica significa una mayor variación de exposición diaria a la luz en comparación con el ciclo de luz y oscuridad natural, y a un exceso de luz artificial por las noches. Como además, pasamos más tiempo en ambientes interiores, nos exponemos a menor cantidad de luz natural durante el día. Los cambios en los niveles y la irregularidad de la exposición a la luz envían señales confusas para el sistema circadiano y alteran el patrón temporal interno. La evidencia científica muestra con claridad que la interrupción constante en los patrones temporales del sistema circadiano es perjudicial para la salud.

Capítulo 2.

Relación entre la luz y la salud.

2.1. El papel de la luz en la generación o agudización de patologías

Durante más de un siglo, las fuentes de luz incandescente cumplieron con todos los cometidos: baratas de producir y desechar, y fáciles de atenuar. Su espectro es continuo e incluye la mayoría de los colores del arcoiris, muy parecido a una puesta de sol. Sin embargo, han presentado sus problemas. Las lámparas incandescentes son deficientes desde el punto de vista energético y preocupan por su contribución al calentamiento global. En 2005, la iluminación consumió alrededor de una quinta parte de la energía mundial (Zielinska-Dabkowska, 2018). En 2009 se introdujeron las lámparas de bajo consumo, que poco a poco desplazaron del mercado a las incandescentes. En ese año la Comisión Europea comenzó a retirar las lámparas incandescentes del mercado, le siguieron otros países, desde Suiza y Australia hasta Rusia, Estados Unidos y China. Las lámparas de bajo consumo, al principio las lámparas fluorescentes compactas (CFL, de su sigla en inglés compact-fluorescent-light) y más tarde los diodos emisores de luz (LED, de su sigla en inglés light-emitting-diode), fueron promovidos como los sustitutos perfectos. El crecimiento de la industria de las luminarias y las posibilidades de ahorro generadas en muchas ciudades, son algunos de los efectos dimensionados en la transición de las tecnologías antiguas a las LED actuales. Sin embargo, en los últimos años se ha visto potenciada la contaminación lumínica ya existente, definida como la introducción de la luz artificial en el medio ambiente nocturno. Esta contaminación además de afectar la observación del cielo o la conservación de los espacios naturales, preocupa por los efectos negativos sobre la salud humana.

La cantidad de luz (iluminancia) y su espectro así como el momento y la duración de la exposición son particularmente importantes para el reloj biológico. La luz de aspecto blanco se compone de muchas longitudes de onda (como un arco iris), y puede variar según la fuente de luz. Frente a dos fuentes de luz con la misma iluminancia, la de mayor proporción de luz de longitudes de onda cortas (cercanas al espectro azul), tendrá un mayor impacto en el sistema circadiano. La luz natural del día, por ejemplo, tiene una alta intensidad de luz y una

proporción relativamente grande de longitudes de onda cortas, especialmente al mediodía (Rossi, 2019). Por el contrario, una luz fluorescente típica de interiores, emite una menor cantidad de luz con longitudes de onda cortas. Por lo tanto, la luz fluorescente de interiores, posee un efecto sobre la fisiología circadiana y del sueño, distinto al de la luz del día. Considerando esto, la exposición a una luz de mayor intensidad y rica en longitudes de onda cortas durante el día, proporciona una señal más fuerte a los sistemas circadianos y de alerta en el cerebro (Hanifin et al., 2019; Zeitzer et al., 2000). Por otra parte, en el caso del efecto de la luz artificial en la noche, una de las evidencias más notables han sido los estudios en comunidades indígenas sin electricidad, y por ende, sin iluminación artificial. Los resultados de estas investigaciones han mostrado que las comunidades sin acceso a la electricidad duermen más temprano e incluso más horas (de la Iglesia et al., 2015, 2015) que las que están conectadas a una red eléctrica desde hace mucho tiempo. Debido a que la población urbana pasa más tiempo en espacios interiores bajo iluminación artificial que a la luz del día, los impactos sobre la salud ya son evidentes. La exposición a la luz después del anochecer, en las horas previas a acostarse, dificulta el sueño y reduce el sueño profundo de buena calidad. Por otra parte, alrededor de mil millones de personas en todo el mundo carecen de vitamina D o no tienen suficiente (Naeem, 2010). El trastorno afectivo estacional, un tipo de depresión que puede ocurrir en invierno cuando hay menos luz natural, está en aumento.

2.2. Efectos no visuales de la luz

La exposición a luz de radiaciones similares al entorno natural durante períodos de tiempo del orden de segundos, se traduce habitualmente en efectos fotoquímicos, entre los que se encuentran la regulación circadiana, la síntesis de vitamina D y también los procesos fototóxicos que juegan un papel relevante en la aparición y desarrollo de diversas patologías retinianas. Exposiciones intensas a pulsos de longitudes de onda muy corta (menores a 400 nm, UVA-UVB) pueden dar lugar a efectos fototérmicos, y causar la elevación de la temperatura de los tejidos (hipertermia)(Singh et al., 2020). Una incidencia de pulsos de radiación aún más intensos, generan efectos fotodisruptivos, como es el caso de los láser utilizados en múltiples técnicas terapéuticas (Shen et al., 2001). Tanto los efectos fotodisruptivos como los fototérmicos, se producen a potencias y duraciones de pulsos que no

están presentes en las fuentes de luz utilizadas para iluminación interior y exterior, por lo que no serán parte de este informe.

El ojo humano es capaz de enviar la información lumínica al cerebro a través del nervio óptico, donde las proyecciones neuronales dependientes de melanopsina conectan la retina con el núcleo supraquiasmático y, a través de una vía multisináptica, con la glándula pineal (Do and Yau, 2010). Pero no toda luz es visible. La retina es sensible a la luz del espectro electromagnético comprendida entre las longitudes de onda azul (380nm) y las longitudes de onda rojas (780nm) (David Baeza-Moyano et al., 2017). La respuesta de las células ganglionares muestra un pico de sensibilidad hacia los 480 nm, mientras que la máxima sensibilidad fotópica (percepción que se produce con niveles de iluminación diurnos) se encuentra en la parte verde del espectro visible (a 555 nm). Siguiendo esta lógica, los efectos no visuales de la luz sobre el sistema circadiano, principalmente la inhibición de melatonina, son más marcados cuando la luz contiene mayor proporción de azul (Erren and Reiter, 2009). Dentro del rango de espectro visible, no es relevante si la fuente de luz es natural o artificial, ya que cualquier luz es una señal para el cerebro. Lo que varía entre una fuente de luz y otra es la distribución de la energía radiada en cada longitud de onda, si generan energía en el rango infrarrojo y ultravioleta, la iluminancia y cuánta energía emiten en la dirección de nuestros ojos, es decir, cuán direccional es la fuente de luz (David Baeza-Moyano et al., 2017).

2.3. El flujo luminoso y la temperatura de color correlacionada como recursos para la caracterización de las lámparas

En los envases de las lámparas comerciales se puede apreciar que, independientemente del consumo de energía, se indican dos aspectos fotométricos, el flujo luminoso y la temperatura de color correlacionada (TCC). El flujo luminoso es la medida correcta para establecer cuánta luz es producida por una lámpara. Sin embargo, no indica directamente cuánta de esa luz llega a las superficies iluminadas o a nuestros ojos. La medida que nos indica el flujo de luz emitido sobre una superficie es la iluminancia. Es una de las medidas fotométricas más utilizadas en la evaluación de la luz y el diseño de la iluminación, y su unidad de medida son los lux. Los valores de iluminancia mínima al suelo en un contexto natural son varios órdenes

de magnitud superior en comparación con la iluminación artificial (Tabla 1). Esto es un factor fundamental para el sistema circadiano, ya que, con la misma distribución espectral de potencia, cuanto mayor sea la cantidad de iluminancia que efectivamente se registra en los ojos, más rápida será la supresión de la melatonina nocturna. Se puede lograr una supresión de melatonina del 25% con 20 minutos de exposición ocular a una luz blanca de 1.000 lux, mientras que, si la iluminancia cae por debajo de 500 lx, se tarda unos 60 minutos en lograr la misma supresión de melatonina (Rossi, 2019). Un estudio reciente mostró que los humanos son más sensibles a la luz luego del atardecer de lo que se pensaba, el 50% de supresión de melatonina puede ocurrir con menos de 30 lux, lo cual es comparable o menor que una iluminación interior nocturna, o la luz producida por dispositivos electrónicos. A su vez, existen grandes diferencias interindividuales en la sensibilidad a la luz, que pueden explicar la vulnerabilidad diferencial a la perturbación circadiana y el consiguiente impacto en la salud humana (Phillips et al., 2019).

Tabla 1. Valores típicos de iluminancia producidos por la luz natural y artificial. (Fuente: Tomada y traducida de Rossi 2019).

CONTEXTO	LUGAR	ILUMINANCIA (Lux)
Iluminación natural	Día de verano con cielo despejado	60.000 – 100.000
	Día de verano con cielo cubierto	20.000
	Día de invierno con cielo cubierto	3.000
	Noche de luna llena	0,25
	Noche estrellada sin luna	0.01
Iluminación según la norma Europea para los espacios interiores de trabajo	Escritorio de oficina	500
	Tabla de dibujo	750
	Aula escolar	300
	Área de lectura en biblioteca	500
	Corredores y áreas de circulación	100
	Escaleras y ascensores	150

Por otra parte, el concepto de TCC, en grados Kelvin (K), se ha utilizado tradicionalmente para caracterizar la distribución espectral de la luz. Por ejemplo, al atardecer, el valor de la TCC es en torno a 3.000 K, un cielo nublado al mediodía puede tener una temperatura de color de 5.000 K o superior, mientras que un cielo despejado puede alcanzar los 20.000 K (Rossi, 2019). En la luz artificial, esta caracterización tiene sentido cuantitativo solamente para lámparas incandescentes, ya que para las lámparas tecnológicamente más avanzadas, tiene sentido como descripción estética o comercial. Tanto en la teoría como en la práctica, resulta una caracterización poco precisa a la hora de efectuar valoraciones cuantitativas sobre el comportamiento espectral de la luz. Esto se aprecia en un estudio realizado en Madrid en 2017, donde se compararon los espectros de una lámpara incandescente y un LED de la misma TCC y potencia. El espectro de una bombilla incandescente, de 2914 K, en principio presenta una cantidad de luz azul que parece ser muy baja, respecto al total de las longitudes de onda emitidas por la lámpara. El cociente de la cantidad de potencia emitida por debajo de los 500 nm respecto al total de la potencia de luz emitida, resulta ser el 8%. Mientras que, el espectro de un LED blanco cálido, de 3000 K, parece emitir una mayor cantidad de luz azul. Al realizar el mismo cociente de proporcionalidad, la cantidad de potencia emitida por debajo de los 500 nm es el 14% del total. Aunque parece que los LED irradian casi el doble de azul que la lámpara incandescente para generar la misma cantidad de luz, esa no sería la comparación correcta. El flujo luminoso percibido de una fuente de luz depende de la sensibilidad espectral del ojo humano, por lo tanto, se multiplica la radiancia de la fuente por la curva de sensibilidad del ojo humano. Luego de normalizar estos parámetros, es posible comparar espectros, al mismo nivel de luz, sumando la cantidad de luz por debajo de 500 nm del valor absoluto emitido por la lámpara. Mediante este procedimiento se obtuvo que el LED emite un 19% menos de luz azul que la lámpara incandescente (David Baeza-Moyano et al., 2017). Este estudio expone argumentos sobre el factor diferencial que subyace las luminarias artificiales y tiene efectos biológicos sobre los organismos. Desde una perspectiva de la composición espectral, podría decirse que ese factor diferencial no es producto de la proporción de luz por debajo de 500 nm, sino que depende del pico más intenso que presentan las nuevas tecnologías LED en esta zona del espectro.

Figura 3. Espectro de luz de un LED y una lámpara incandescente de 3000°k, normalizado por la curva de sensibilidad del ojo humano. (Fuente: Tomada de David Baeza-Moyano et al., 2017).

2.4. Conclusiones y recomendaciones

Es recomendable evaluar los costos de esta transición en función de los beneficios para la salud humana y el medio ambiente, e incorporar formas de iluminación de bajo consumo que contemplen los efectos biológicos. Este desafío implica la acción interdisciplinar de físicos, ingenieros, médicos, biólogos y diseñadores para profundizar en su desarrollo. Por otra parte, los políticos, planificadores y unidades reguladoras deberían repensar las normas, fomentar el uso de la luz natural y reducir al mínimo los impactos negativos de la iluminación artificial por la noche, en ambientes interiores y exteriores.

Se recomienda:

- Cuidar el momento de exposición a la luz.
- Evitar la exposición y el uso de luz intensa y TCC “fría” (elevada proporción de longitudes de onda cortas) en la noche.

- Procurar que los espacios para dormir sean lo más oscuros posible, o usar una máscara para dormir que cubra los ojos.
- La exposición a luz de alta iluminancia y TCC “fría” en la mañana puede ayudar a mantener un horario más temprano.
- Mantener un patrón regular de exposición a la luz diaria.
- Etiquetar las lámparas en función de su utilidad.

Capítulo 3.

La luz artificial en espacios interiores.

3.1. Ritmos biológicos en ambientes escolares

El sistema circadiano de los niños es mucho más sensible a la luz que el de los adultos, lo que cobra especial importancia debido a que en la vida urbana moderna se ha modificado drásticamente la exposición a la luz con respecto a nuestros antepasados. Del conocimiento del sistema circadiano resulta evidente que ese “aplanamiento” en la variación diaria de exposición lumínica afecta al reloj biológico. Aunque los niños comúnmente se duermen antes que los adultos, y podrían verse menos afectados por la luz, recientemente se ha encontrado que la supresión nocturna de melatonina en niños provocada por la exposición lumínica es casi el doble que en adultos (Higuchi et al., 2014) y que la exposición a luz artificial durante solo 1h al atardecer retrasa el aumento nocturno de melatonina en niños (Akacem et al., 2018).

Los problemas de sueño en la primera infancia asociados a una corta duración, mala calidad o una ubicación irregular, están asociados con perfiles de desarrollo deficiente en las dimensiones neurocognitiva (Turnbull et al., 2013), socioemocional (Mindell et al., 2017) y salud física (Meltzer et al., 2014). Además, en los países con mayor investigación en estos temas se ha detectado que los problemas del sueño en la primera infancia (dificultad para dormirse o sueño interrumpido) y las consecuentes deficiencias en la duración y la calidad son altamente prevalentes. Por otro lado, a nivel mundial se ha registrado un atraso en la ubicación del sueño en niños y adolescentes (Matricciani et al., 2019), que aunque no se acompañe de una disminución en su duración, es siempre un factor disruptor de la coordinación de los distintos ritmos circadianos.

Durante la adolescencia, lo que se observa es un atraso en la ubicación del sueño, con un aumento en la prevalencia de cronotipos tardíos (Roenneberg et al., 2004). Es probable que estos cambios en la ubicación del sueño de los adolescentes contribuya a la epidemia de déficit de sueño en este grupo de edad durante los últimos 100 años, donde la duración del sueño nocturno se redujo 1 h, como resultado de una disminución anual de 0,75 minutos

(Matricciani et al., 2019). Si bien la duración de sueño recomendada para los adolescentes de 14 a 17 años es de entre 8 y 10 horas, muchos de ellos duermen menos de 8 h. Este fenómeno se ha evidenciado en Uruguay, donde, el 80% de los liceales del turno de la mañana y el 35% de los del turno de la tarde duermen menos de 8 h por día en promedio (Estevan et al., 2020). La reducción y la alteración de los patrones de sueño en la adolescencia se han asociado con un deterioro del rendimiento (Estevan et al., 2018) y de la función cognitiva (de Bruin et al., 2017), una mayor prevalencia a la obesidad (Miller et al., 2018) y múltiples factores de riesgo para la salud (Shochat et al., 2014).

Los efectos de la luz en el rendimiento y percepción de los estudiantes se han investigado en el contexto de la educación académica desde finales del siglo pasado. Las primeras investigaciones centran su estudio respecto a la luz natural, demostrando la importancia de la luz natural en el bienestar psicofisiológico y el rendimiento de los estudiantes, al comparar aulas con y sin ventanas (Heschong et al., 2002; Küller and Lindsten, 1992). Este ha sido un tema creciente en los últimos 10 años, incorporando los efectos que distintos tipos de iluminación pueden tener en los entornos de aprendizaje. Se puede evidenciar un consenso en los resultados generales, en la asociación de ambientes que presentan un mayor nivel de iluminación, y con una TCC fría, como estimulantes de los procesos cognitivos, el rendimiento de los estudiantes (Choi and Suk, 2016; Pulay et al., 2018). Para citar algún ejemplo, Barkmann y colaboradores (2012) experimentaron con iluminación variable para evaluar los niveles de concentración, velocidad de lectura y comprensión, en dos aulas durante un período de 9 meses. Este estudio demostró que con una iluminancia de 1.060 lx con una TCC de 5.800 K, los alumnos cometieron menor número de errores, mejoraron la velocidad de lectura y también hubo una ligera mejora en la comprensión de lectura en comparación con una iluminancia de 300 lx y 4.000 K (Barkmann et al., 2012). Estos resultados fueron confirmados por otra investigación en la que se implementó un sistema de iluminación dinámica, con una iluminancia de 350 a 1.000 lx y una TCC en el intervalo 3.000-12.000 K, encontrando una mejora en la concentración de los alumnos a mayor luminancia y TCC (Slegers et al., 2013). Por último, los efectos que las características de la luz pueden tener sobre el rendimiento de los estudiantes, dependen de la tecnología de las fuentes de luz utilizadas. En un estudio realizado en Suecia, al comparar un sistemas de

iluminación de lámparas fluorescentes e iluminación LED, los estudiantes tienen una marcada preferencia por la tecnología LED (Gentile et al., 2018).

3.2. Ritmos biológicos en ambientes laborales.

El vínculo entre el sistema circadiano y el sueño explica en parte que la población del mundo occidental duerma en promedio 2 horas menos por día de lo que dormían nuestros ancestros hace 100 años, básicamente porque en el ambiente urbano está sobreexpuesta a la luz artificial hacia la noche y subexpuesta a luz natural durante el día (de la Iglesia et al., 2015; Roenneberg et al., 2013). Como parte de este cambio en la dinámica social, uno de los factores que promueven el desfase con la luz, son las dinámicas laborales que influyen por dos vías. Por un lado, la falta de exposición a luz natural durante el día al limitar la actividad en un ambiente cerrado con iluminación artificial constante. En varios estudios epidemiológicos, el déficit de luz solar estuvo implicado en el aumento de las tasas de incidencia del cáncer de mama y el cáncer de próstata, especialmente en los países septentrionales, lo que concuerda con la hipótesis de la "vitamina D". Según esta hipótesis, la vitamina D puede desempeñar un papel fundamental en la reducción del riesgo, tanto de cáncer de mama como de próstata, mientras que la falta de exposición a la luz solar ultravioleta puede aumentar la prevalencia de la deficiencia de vitamina D y por lo tanto, puede hacer que las poblaciones predispuestas corran un mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama y de próstata (Haim and Portnov, 2013). Un tema de fundamental importancia para el diseño de la iluminación del futuro es poder evaluar cuáles son las características circadianas de la luz que logra penetrar en estos espacios interiores.

Por otra parte, los turnos rotativos de la actividad laboral atentan contra el establecimiento de rutinas fijas, con la consecuente desincronización constante de los procesos fisiológicos circadianos, similar a lo que ocurre cuando se viaja a una nueva zona horaria, también conocido como jetlag, y que funcionalmente es análogo al trabajo por turnos. El sistema circadiano se adapta poco a poco al nuevo ciclo de luz y oscuridad, normalmente hasta 1 h por día sin intervención adicional. Esto lleva a que las tasas más altas de enfermedades crónicas entre trabajadores por turnos, en comparación con los que trabajan en horarios fijos, se atribuyen, en parte, a esta disrupción circadiana (Chellappa et al., 2019; Grundy et al.,

2013). Un estudio longitudinal en Estados Unidos entre 1989 y 2013 demostró que la asociación entre la luz artificial en la noche y el riesgo de padecer cáncer de mama era más pronunciado entre aquellas mujeres que habían trabajado en turnos nocturnos (James et al., 2017). Este tipo de trabajadores también se enfrentan a un mayor riesgo de obesidad (Brum et al., 2020) y problemas de sueño (Cho et al., 2013).

3.3. Conclusiones y recomendaciones.

La dimensión de las implicancias que la luz de los entornos interiores tienen sobre diversos aspectos fisiológicos relacionados a la cronobiología, han captado la atención de las empresas más influyentes en la producción de luminarias. En los últimos años se ha desarrollado una línea de luminarias que cambian su composición espectral de forma automática a lo largo del día mediante una aplicación. Esta tecnología que hoy ingresa al mercado de nuestro país, contribuye a la generación de espacios que minimicen los efectos negativos y maximicen el cuidado de la salud. Es importante que estas perspectivas, logren introducirse también en la esfera política, con el fin de incorporar y promover estos aspectos en la elaboración e implementación de políticas públicas.

Se recomienda:

- Exponerse a “días brillantes y noches oscuras”.
- Buscar la luz natural o la luz blanca rica en longitudes de onda cortas durante el día. Una corta "ducha de luz" ayuda (descansos para comer al aire libre, los paseos en espacios abiertos).
- Evitar exponer a los niños a la luz brillante o a aparatos electrónicos al menos 2 horas antes de ir a la cama.
- Utilizar modos de iluminación nocturna o aplicaciones para reducir la luz emitida por los dispositivos electrónicos durante el mayor tiempo posible antes de acostarse.
- Fomentar el uso de luminarias que modifiquen la intensidad y/o espectro durante el día, que acompañe el ciclo natural. Sobre todo en lugares donde las personas pasan mucho tiempo en el interior (como residencias de ancianos, hospitales u oficinas).

Capítulo 4.

La luz artificial en espacios exteriores.

4.1. El ecosistema urbano: La integración de los sistemas sociales y ambientales

El siglo XXI se caracteriza por un aumento en la sensibilización sobre la importancia y los beneficios de contar con planes de alumbrado urbano público estratégicamente diseñados. Esta iniciativa se ve impulsada por diversos factores, como los avances en la tecnología lumínica, la conservación de la energía, el diseño, la economía de las ciudades, los impactos ambientales, la salud y el bienestar humano y los aspectos sociológicos orientados a las personas. Frente a este desafío multifactorial, es necesaria la colaboración entre distintas disciplinas para obtener resultados creativos, que contribuyan a generar soluciones de iluminación apropiadas y originales para las zonas urbanas, fuera de las horas de luz natural. Los involucrados en la toma de decisiones de las ciudades, planificadores y diseñadores urbanos, arquitectos, ingenieros y otros involucrados en la iluminación de la ciudad, deben considerar que la creación de una iluminación nocturna apropiada es una tarea compleja, con una enorme responsabilidad ambiental y social. Con el fin de llegar a un enfoque que pueda reducir al mínimo cualquier implicancia negativa, las ciudades deben concebir y aplicar planes de iluminación urbana, basados en la evidencia que hacen a las distintas aristas de esta planificación polifacética.

Afortunadamente en nuestro país se ha tomado la iniciativa de establecer lineamientos generales, con el fin de reestructurar la iluminación en las ciudades. Según un informe elaborado por el Ministerio de Energía, Industria y Minería (*Evolución del Alumbrado público en Uruguay. Evolución, estado de situación y perspectivas*, 2018): “el alumbrado público (AP) en nuestro país constituye un servicio esencial para la ciudadanía, siendo conocidos sus efectos de favorecer al turismo, beneficiar al comercio nocturno y aportar en la reducción de la criminalidad y la accidentalidad vial”(p.2). Según este informe la cantidad de luminarias instaladas de 2005 a 2017 han aumentado en un 86% (de 173 mil a 322 mil luminarias). Actualmente, e impulsadas por las políticas del Gobierno Central, según el informe, varias intendencias se encuentran realizando, o en proceso de realizar, recambios

masivos a tecnología LED de última generación, la cual en el presente supera al resto de las tecnologías, tanto en términos de eficiencia energética, prestaciones lumínicas, y costos de operación por sustitución. Este impulso en la transición hacia tecnologías más eficientes conlleva cambios en la dinámica nocturna que hasta ahora no han sido considerados ni incorporados en la elaboración de las políticas públicas de iluminación.

4.2. Los efectos de la luz en el ecosistema nocturno: Contaminación lumínica y LED

Desde la creación de los primeros LED hasta ahora, la luz pasó de ser un elemento puramente funcional a convertirse en un elemento al servicio de las personas. Los avances sobre la posibilidad de controlar la tecnología LED han generado un contexto en el que contamos con los medios para modelar los ambientes y crear diversos espacios en consideración de las personas y el ambiente. El aumento creciente de esta nueva fuente de luz a nivel global ha abierto las puertas al debate sobre los posibles peligros del uso de los LED y su contribución a la contaminación lumínica. Cada vez hay más pruebas de que la contaminación lumínica existente tiene efectos ecológicos significativos. La continua expansión urbana promueve inevitablemente la invasión de contaminación lumínica en zonas que estaban bajo un ciclo de iluminación natural. Esta influencia externa, puede introducir cambios muy diversos en la iluminancia y composición espectral, pudiendo generar distintos tipos de impactos en las áreas que lo experimenta. Sin embargo, varios aspectos de la contaminación lumínica están claros: 1) hay amplias pruebas de que la iluminación artificial que excede los niveles naturales tienen importantes repercusiones ecológicas y biológicas, 2) la composición espectral de la contaminación lumínica puede alterar la magnitud de estos impactos, y 3) la composición espectral de la contaminación lumínica ha cambiado, y seguirá cambiando con el tiempo, debido al surgimiento y la posterior incorporación de tecnologías de iluminación más eficientes desde el punto de vista energético (E. Fred Schubert and Jong Kyu Kim, 2005; Pawson and Bader, 2014).

4.2.1. Personas

Muchas ciudades producen un resplandor en el cielo nocturno que puede verse a 160 kilómetros de distancia. Consecuentemente, el 80% de la población mundial (88% de la

población europea) ya no puede ver la Vía Láctea por la noche, lo que se puede entender como si nunca experimentaran realmente la noche (Falchi et al., 2016). En lo que refiere al impacto de la iluminación exterior sobre la población humana, podemos categorizar la evidencia académica en efectos directos e indirectos de la contaminación lumínica. Los efectos directos son aquellos relacionados a la influencia de luz sobre el sistema circadiano, que fueron introducidos en el capítulo 2, pero en este caso se considerarán desde una perspectiva de los espacios públicos exteriores. Habiendo mencionado los mecanismos de acción de la luz sobre la fisiología humana, sabemos entonces que la luz es percibida por la retina como señal visual y temporizadora. Ahora incluimos el concepto de zona de influencia en la retina, de la luz enriquecida en azul. La retina presenta una zona donde la incidencia de luz de longitudes de onda ricas en azul genera un máximo efecto sobre el sistema circadiano, y otra zona donde su incidencia no estimula este mecanismo (Fig. 4). Esto resulta importante para evaluar el efecto que las luminarias de los espacios públicos pueden tener sobre las personas al direccionar la luz de forma vertical u horizontal, con el fin de minimizar sus impactos.

Como efectos indirectos de la iluminación artificial podemos considerar aquellos que de alguna forma afectan las dinámicas sociales, sin implicar un impacto biológico directo de la luz sobre el organismo. La luz artificial se abre camino de la mano de diversas teorías con connotaciones positivas, particularmente las luces comerciales se perciben como un indicador de progreso económico, de bienestar y de desarrollo en general (Falchi et al., 2019; Lyytimäki et al., 2012). Otra de las mayores connotaciones asociadas a la iluminación de los espacios nocturnos, es la de seguridad (Vogiatzaki et al., 2020). La percepción de seguridad, es una de las principales prioridades para la mayoría de la población y por ende de los gobiernos. La iluminación juega un rol importante sobre la percepción de control y seguridad, incluso cuando algún estudio indica que no mejoran la seguridad ni reducen la delincuencia (Marchant, 2011). Otros han visto, que sobre esta percepción lo que influye no es tanto la potencia de la luz sino su direccionalidad, la luz que incide de forma vertical al pavimento dificulta la posibilidad de reconocer las expresiones faciales y por ende las intenciones de los transeúntes (Zielinska-Dabkowska, 2019). Otro efecto indirecto de la iluminación artificial en la noche, incluyendo el alumbrado público exterior, es el papel epidemiológico que puede desempeñar en la propagación de ciertas enfermedades. Esta conexión se produce a través de

especies animales que actúan como vectores, un fenómeno especialmente estudiado con insectos en latitudes próximas al ecuador. El efecto ha sido estudiado en tres enfermedades conocidas en el continente (chagas, leishmaniasis y malaria), aunque se hipotetiza que este patrón podría ser general. En este caso, la luz artificial en la noche modifica el comportamiento tanto de las personas como de los insectos, lo que promueve el contacto entre seres humanos y especies transmisoras de enfermedades (Barghini and de Medeiros, 2010). Hoy los estudios se centran en evidenciar la eficacia de atracción de insectos de los LED frente a otros tipos de fuentes de luz (Firebaugh and Haynes, 2019).

Figura 4. Zona de máxima influencia de la luz rica en azul sobre la retina. (Fuente: Tomada y modificada de Zielinska-Dabkowska, 2018)

4.2.2. Medio Ambiente

En el medio ambiente natural, los animales y las plantas están expuestos a la luz a niveles nocturnos que varían desde unos 5×10^{-5} en un cielo nublado sin luna, a 0.1-0.25 lux durante la semana alrededor de la luna llena. La luz artificial de un centro comercial típico, es de 10×10^{20} lux, o sea que es hasta 200 mil veces más brillante que la iluminancia experimentada en el entorno natural alrededor de la luna nueva (Falchi et al., 2011). La contaminación lumínica puede afectar a los comportamientos orientados visualmente, tanto a nivel individual como de la interacción entre especies o grupos ecológicos, por ejemplo, la evasión de

depredadores y/o la detección de presas, la navegación, la polinización y la búsqueda de alimento, pueden verse influidas por la contaminación lumínica.

4.2.3. Fauna

Aunque cada vez se tiene más en cuenta la diversidad biológica en las políticas de ordenamiento urbano, el impacto de la luz artificial tiene escasa consideración. Esto se debe en gran parte a la falta de información cuantitativa y lineamientos adecuados para limitar sus efectos negativos. La modificación del ritmo natural del día/noche puede tener impactos considerables en los ecosistemas, especialmente porque las especies nocturnas representan el 30% de los vertebrados y más del 60% de los invertebrados (Hölker et al., 2010). En muchos países el uso de la luz aumenta junto con el incremento de la riqueza económica, e incluso en algunos países el aumento de las emisiones de luz supera el crecimiento económico (Lyytimäki, 2015). Por ejemplo, en China el análisis de los datos satelitales indica que el porcentaje de brillo en la superficie terrestre aumentó del 2,1% entre los períodos de 1992-1996 y 2000-2004, al 5,6% entre los períodos de 2000-2004 y 2008-2012 (Han et al., 2014). Estas cifras son compartidas a nivel mundial, donde las emisiones de luz aumentaron a una tasa media del 6% anual (Hölker et al., 2010). La luz natural afecta directa e indirectamente la forma en que los animales interactúan con su entorno biótico y abiótico. Considerando que la luz natural es importante para regular los patrones de actividad, la navegación durante la migración, la dinámica nocturna entre predador y presa, y la comunicación con los conoespecíficos, no es sorprendente que las investigaciones muestran impactos significativos de la contaminación lumínica en la vida silvestre en diversos aspectos (Shier et al., 2020).

Un ejemplo de la ventaja potencial de aplicar investigación a una problemática social es la evaluación del efecto en la atracción de insectos de distintos tipos de luminarias como herramienta en la lucha epidemiológica. Un estudio realizado por Pawson y Bader en 2014, evaluó el impacto ecológico de luminarias LED de distinta composición espectral y luminarias de sodio. Utilizando como medida de impacto la atracción de invertebrados voladores, obtuvieron que, las lámparas LED atrajeron en promedio un 48% más de invertebrados voladores que las lámparas de sodio. La composición espectral de los LED y su temperatura no tuvo un efecto significativo en el nivel de atracción, pero sí en la proporción de los taxones (Pawson and Bader, 2014).

4.2.4. Flora

Los efectos del alumbrado público sobre la caída de las hojas de los árboles urbanos han sido demostrados hace mucho tiempo, incluso en uno de los estudios pioneros en la materia, los investigadores clasificaron los árboles según su sensibilidad a la luz artificial en la noche (Cathey and Campbell, 1975). Las plantas responden a su entorno lumínico con la apertura de los estomas, el movimiento de los cloroplastos y el patrón de crecimiento individual. El efecto de la contaminación lumínica sobre las plantas se ha evidenciado en cultivos, plantas ornamentales y plantas silvestres, que pueden ver afectado su crecimiento vegetativo, la estacionalidad, el desarrollo, el crecimiento temprano de los brotes o el retraso en la caída de las hojas, y en su metabolismo, por el deterioro del rendimiento fotosintético y una mayor acumulación de radicales (Schroer et al., 2019). Un estudio realizado en *Platanus acerifolia*, analizó el porcentaje de árboles con hojas verdes durante el invierno en tres zonas de Italia, entre 2014 y 2017. Cada zona se diferenció en función de la posición del alumbrado público con respecto al follaje del árbol (con incidencia de luz vertical y sin incidencia de luz vertical). En todas las zonas, se encontró que el porcentaje de árboles con hojas verdes era mayor en los sectores con exposición vertical de luz, sin embargo, estos valores varían en función de la intensidad de luz. Este trabajo sugiere que la ubicación de la luminaria y el nivel de exposición a la luz puede afectar la persistencia de las hojas verdes durante el invierno (Masseti, 2018).

4.3. Conclusiones y recomendaciones en el uso de lámparas LED para minimizar las repercusiones en los ecosistemas.

Si se entiende por contaminación lumínica su definición más general, como la introducción de luz artificial en el medio ambiente nocturno, se deduce que no es posible su supresión absoluta. Sin embargo, utilizar la tecnología de manera adecuada, permite limitar la mayoría de los efectos de la contaminación lumínica. La tendencia actual a utilizar la luz exterior blanca y el aumento mundial de la radiación y extensión lumínica, hace que las reglamentaciones en la iluminación exterior sean una cuestión urgente y oportuna. Para la protección de la flora, la fauna y el medio ambiente, es necesario considerar el color, la

intensidad y la distribución de la luz, así como la extensión temporal y espacial de la iluminación.

En comparación con otras fuentes de luz, los LED comúnmente utilizados para iluminación presentan importantes beneficios desde el punto de vista de la sostenibilidad ambiental y la salud humana:

- Carecen prácticamente de emisión en las bandas UV e IR del espectro óptico.
- Son fuentes de estado sólido poco susceptibles de ruptura y no contienen mercurio.
- Si están bien diseñados e instalados permiten dirigir eficazmente la luz allí donde se necesita, evitando la intrusión lumínica.
- Pueden controlarse con facilidad, permitiendo programar su flujo luminoso y reducirlo cuando no se necesita, mediante sistemas de regulación y control inteligente.

Sin embargo, y al mismo tiempo, poseen características diferenciales que pueden causar problemas de salud o agravar los previamente existentes.

- Generan luz blanca a partir de luz azul: Los LED blancos basados en la tecnología actual generan luz blanca partiendo de un chip LED que emite luz azul con un máximo de emisión en los 445-465 nm. Aunque el espectro es continuo, tiene dos picos principales de emisión, uno estrecho en la zona azul y otro más ancho en la amarilla o roja.
- Tienen iluminancia muy elevada: Los chips LED tienen en general una alta luminancia, debido al pequeño tamaño de su región emisora y al gran flujo luminoso que proporcionan. La iluminancia de un LED sin difusor puede llegar a ser 1000 veces mayor que la de una fuente convencional.
- Pueden presentar parpadeo y dar lugar a efectos estroboscópicos: Los sistemas de alimentación de las fuentes LED pueden producir fluctuaciones temporales en la intensidad eléctrica que se traducen en fluctuaciones del flujo luminoso emitido. Dependiendo de su frecuencia, amplitud y forma del ciclo de oscilación, estas fluctuaciones pueden ser susceptibles de provocar síntomas clínicos, tanto aquellas que son perceptibles para el ojo (3-60 Hz) como las que no llegan a serlo (120-150 Hz).

Se recomienda:

- Iluminar en los intervalos temporales en los que es realmente necesario.
- Emplear niveles de iluminación ajustados a las necesidades del uso, con posible regulación temporal, no solo del encendido o apagado (mencionado anteriormente), sino de la intensidad o espectro.
- Evitar la emisión de flujo luminoso por encima de la horizontal. Minimizando el impacto en la zona de la retina más susceptible a la luz, pero que permita la identificación facial.
- Adaptar la composición espectral al contexto ambiental. Emplear luz con las características espectrales adecuadas para el uso previsto:
 - Limitar en lo posible la luz de longitud de onda corta (azules) en zonas peatonales.
 - Priorizar el color verde o rojo a la iluminación orientada a razones estéticas en las áreas verdes urbanas.

Referencias Bibliográficas

- Akacem, L.D., Wright, K.P., LeBourgeois, M.K., 2018. Sensitivity of the circadian system to evening bright light in preschool-age children. *Physiol. Rep.* 6, e13617. <https://doi.org/10.14814/phy2.13617>
- Allen, A.E., 2019. Circadian rhythms in the blind. *Curr. Opin. Behav. Sci.* 30, 73–79. <https://doi.org/10.1016/j.cobeha.2019.06.003>
- Barghini, A., de Medeiros, B.A.S., 2010. Artificial Lighting as a Vector Attractant and Cause of Disease Diffusion. *Environ. Health Perspect.* 118, 1503–1506. <https://doi.org/10.1289/ehp.1002115>
- Barkmann, C., Wessolowski, N., Schulte-Markwort, M., 2012. Applicability and efficacy of variable light in schools. *Physiol. Behav.* 105, 621–627. <https://doi.org/10.1016/j.physbeh.2011.09.020>
- Berson, D.M., 2002. Phototransduction by Retinal Ganglion Cells That Set the Circadian Clock. *Science* 295, 1070–1073. <https://doi.org/10.1126/science.1067262>
- Brum, M.C.B., Dantas Filho, F.F., Schnorr, C.C., Bertolotti, O.A., Bottega, G.B., da Costa Rodrigues, T., 2020. Night shift work, short sleep and obesity. *Diabetol. Metab. Syndr.* 12, 13. <https://doi.org/10.1186/s13098-020-0524-9>
- Cathey, H.M., Campbell, L.E., 1975. Effectiveness of five vision-lighting sources on photo-regulation of 22 species of ornamental plants. *J. - Am. Soc. Hortic. Sci. USA.*
- Chellappa, S.L., Vujovic, N., Williams, J.S., Scheer, F.A.J.L., 2019. Impact of Circadian Disruption on Cardiovascular Function and Disease. *Trends Endocrinol. Metab.* 30, 767–779. <https://doi.org/10.1016/j.tem.2019.07.008>
- Cho, J.R., Joo, E.Y., Koo, D.L., Hong, S.B., 2013. Let there be no light: the effect of bedside light on sleep quality and background electroencephalographic rhythms. *Sleep Med.* 14, 1422–1425. <https://doi.org/10.1016/j.sleep.2013.09.007>
- Choi, K., Suk, H.-J., 2016. Dynamic lighting system for the learning environment: performance of elementary students. *Opt. Express* 24, A907. <https://doi.org/10.1364/OE.24.00A907>
- Czeisler, C.A., Dijk, D.-J., 2001. Human Circadian Physiology and Sleep-Wake Regulation, in: Takahashi, J.S., Turek, F.W., Moore, R.Y. (Eds.), *Circadian Clocks, Handbook of Behavioral Neurobiology*. Springer US, Boston, MA, pp. 531–569. https://doi.org/10.1007/978-1-4615-1201-1_21
- David Baeza-Moyano, Baeza-Moyano, S., Gomez-Lopez, M., 2017. Estudio de investigación sobre bombillas led en el ambito de la protección de la salud, la seguridad y los intereses económicos de las personas consumidoras en Castilla, La Mancha.
- de Bruin, E.J., van Run, C., Staaks, J., Meijer, A.M., 2017. Effects of sleep manipulation on cognitive functioning of adolescents: A systematic review. *Sleep Med. Rev.* 32, 45–57. <https://doi.org/10.1016/j.smr.2016.02.006>
- de la Iglesia, H.O., Fernández-Duque, E., Golombek, D.A., Lanza, N., Duffy, J.F., Czeisler, C.A., Valeggia, C.R., 2015. Access to Electric Light Is Associated with Shorter Sleep Duration in a Traditionally Hunter-Gatherer Community. *J. Biol. Rhythms* 30, 342–350. <https://doi.org/10.1177/0748730415590702>
- Do, M.T.H., Yau, K.-W., 2010. Intrinsically Photosensitive Retinal Ganglion Cells. *Physiol Rev* 90, 35.
- E. Fred Schubert, Jong Kyu Kim, 2005. Solid-State Light Sources Getting Smart. *Science* 308, 1274.
- Erren, T.C., Reiter, R.J., 2009. Light Hygiene: Time to make preventive use of insights – old and new – into the nexus of the drug light, melatonin, clocks, chronodisruption and public health. *Med. Hypotheses* 73, 537–541. <https://doi.org/10.1016/j.mehy.2009.06.003>

- Estevan, I., Silva, A., Tassino, B., 2018. School start times matter, eveningness does not. *Chronobiol. Int.* 35, 1753–1757. <https://doi.org/10.1080/07420528.2018.1504785>
- Estevan, I., Silva, A., Vetter, C., Tassino, B., 2020. Short Sleep Duration and Extremely Delayed Chronotypes in Uruguayan Youth: The Role of School Start Times and Social Constraints. *J. Biol. Rhythms* 35, 391–404. <https://doi.org/10.1177/0748730420927601>
- Evolución del Alumbrado público en Uruguay. Evolución, estado de situación y perspectivas (Reporte), 2018. . Ministerio de Energía, Industria y Minería, Uruguay.
- Falchi, F., Cinzano, P., Duriscoe, D., Kyba, C.C.M., Elvidge, C.D., Baugh, K., Portnov, B.A., Rybnikova, N.A., Furgoni, R., 2016. The new world atlas of artificial night sky brightness. *Sci. Adv.* 2, e1600377. <https://doi.org/10.1126/sciadv.1600377>
- Falchi, F., Cinzano, P., Elvidge, C.D., Keith, D.M., Haim, A., 2011. Limiting the impact of light pollution on human health, environment and stellar visibility. *J. Environ. Manage.* 92, 2714–2722. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2011.06.029>
- Falchi, F., Furgoni, R., Gallaway, T.A., Rybnikova, N.A., Portnov, B.A., Baugh, K., Cinzano, P., Elvidge, C.D., 2019. Light pollution in USA and Europe: The good, the bad and the ugly. *J. Environ. Manage.* 248, 109227. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2019.06.128>
- Falcón, J., Migaud, H., Muñoz-Cueto, J.A., Carrillo, M., 2010. Current knowledge on the melatonin system in teleost fish. *Gen. Comp. Endocrinol.* 165, 469–482. <https://doi.org/10.1016/j.ygcen.2009.04.026>
- Firebaugh, A., Haynes, K.J., 2019. Light pollution may create demographic traps for nocturnal insects. *Basic Appl. Ecol.* 34, 118–125. <https://doi.org/10.1016/j.baae.2018.07.005>
- Gentile, N., Goven, T., Laike, T., Sjoberg, K., 2018. A field study of fluorescent and LED classroom lighting. *Light. Res. Technol.* 50, 631–650. <https://doi.org/10.1177/1477153516675911>
- Golombek, D.A., Rosenstein, R.E., 2010. Physiology of Circadian Entrainment. *Physiol. Rev.* 90, 1063–1102. <https://doi.org/10.1152/physrev.00009.2009>
- Grundy, A., Richardson, H., Burstyn, I., Lohrisch, C., SenGupta, S.K., Lai, A.S., Lee, D., Spinelli, J.J., Aronson, K.J., 2013. Increased risk of breast cancer associated with long-term shift work in Canada. *Occup. Environ. Med.* 70, 831–838. <https://doi.org/10.1136/oemed-2013-101482>
- Haim, A., Portnov, B.A., 2013. Light Pollution as a New Risk Factor for Human Breast and Prostate Cancers. Springer Netherlands, Dordrecht. <https://doi.org/10.1007/978-94-007-6220-6>
- Han, P., Huang, J., Li, R., Wang, L., Hu, Y., Wang, J., Huang, W., 2014. Monitoring Trends in Light Pollution in China Based on Nighttime Satellite Imagery. *Remote Sens.* 6, 5541–5558. <https://doi.org/10.3390/rs6065541>
- Hanifin, J.P., Lockley, S.W., Cecil, K., West, K., Jablonski, M., Warfield, B., James, M., Ayers, M., Byrne, B., Gerner, E., Pineda, C., Rollag, M., Brainard, G.C., 2019. Randomized trial of polychromatic blue-enriched light for circadian phase shifting, melatonin suppression, and alerting responses. *Physiol. Behav.* 198, 57–66. <https://doi.org/10.1016/j.physbeh.2018.10.004>
- Hattar, S., Liao, H.-W., Takao, M., Berson, D.M., Yau, K.-W., 2002. Melanopsin-Containing Retinal Ganglion Cells: Architecture Projections, and Intrinsic *Science* 295, 1065–1070. <https://doi.org/10.1126/science.1069609>
- Heschong, L., Wright, R.L., Okura, S., 2002. Daylighting Impacts on Human Performance in School: Journal of the Illuminating Engineering Society: Vol 31, No 2 [WWW Document]. URL <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00994480.2002.10748396> (accessed

9.2.20).

- Higuchi, S., Nagafuchi, Y., Lee, S., Harada, T., 2014. Influence of Light at Night on Melatonin Suppression in Children. *J. Clin. Endocrinol. Metab.* 99, 3298–3303.
<https://doi.org/10.1210/jc.2014-1629>
- Hölker, F., Moss, T., Griefahn, B., Kloas, W., Voigt, C.C., Henckel, D., Hänel, A., Kappeler, P.M., Völker, S., Schwöpe, A., Franke, S., Uhrlandt, D., Fischer, J., Klenke, R., Wolter, C., Tockner, K., 2010. The Dark Side of Light: A Transdisciplinary Research Agenda for Light Pollution Policy. *Ecol. Soc.* 15, art13.
<https://doi.org/10.5751/ES-03685-150413>
- Holzberg, D., Albrecht, U., 2003. The Circadian Clock: A Manager of Biochemical Processes Within the Organism: The circadian clock. *J. Neuroendocrinol.* 15, 339–343.
<https://doi.org/10.1046/j.1365-2826.2003.00992.x>
- Howard, C.M., Lutterschmidt, D.I., 2015. The Effects of Melatonin on Brain Arginine Vasotocin: Relationship with Sex and Seasonal Differences in Melatonin Receptor Type 1 in Green Treefrogs (*Hyla cinerea*). *J. Neuroendocrinol.* 27, 670–679.
<https://doi.org/10.1111/jne.12292>
- James, P., Bertrand, K.A., Hart, J.E., Schernhammer, E.S., Tamimi, R.M., Laden, F., 2017. Outdoor Light at Night and Breast Cancer Incidence in the Nurses' Health Study II. *Environ. Health Perspect.* 125, 087010. <https://doi.org/10.1289/EHP935>
- Kudo, T., Block, G.D., Colwell, C.S., 2015. The Circadian Clock Gene *Period1* Connects the Molecular Clock to Neural Activity in the Suprachiasmatic Nucleus. *ASN Neuro* 7, 175909141561076. <https://doi.org/10.1177/1759091415610761>
- Küller, R., Lindsten, C., 1992. Health and behavior of children in classrooms with and without windows. *J. Environ. Psychol.* 12, 305–317.
[https://doi.org/10.1016/S0272-4944\(05\)80079-9](https://doi.org/10.1016/S0272-4944(05)80079-9)
- Lynch, H.J., Wurtman, R.J., Moskowitz, M.A., Archer, M.C., Ho, M.H., 1975. Daily rhythm in human urinary melatonin. *Science* 187, 169–171.
<https://doi.org/10.1126/science.1167425>
- Lyytimäki, J., 2015. Avoiding overly bright future: The systems intelligence perspective on the management of light pollution. *Environ. Dev.* 16, 4–14.
<https://doi.org/10.1016/j.envdev.2015.06.009>
- Lyytimäki, J., Tapio, P., Assmuth, T., 2012. Unawareness in environmental protection: The case of light pollution from traffic. *Land Use Policy* 29, 598–604.
<https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2011.10.002>
- Marchant, P.R., 2011. Have new street lighting schemes reduced crime in London? 11.
- Massetti, L., 2018. Assessing the impact of street lighting on *Platanus x acerifolia* phenology. *Urban For. Urban Green.* 34, 71–77. <https://doi.org/10.1016/j.ufug.2018.05.015>
- Matricciani, L., Paquet, C., Galland, B., Short, M., Olds, T., 2019. Children's sleep and health: A meta-review. *Sleep Med. Rev.* 46, 136–150.
<https://doi.org/10.1016/j.smr.2019.04.011>
- Meltzer, L.J., Plaufcan, M.R., Thomas, J.H., Mindell, J.A., 2014. Sleep Problems and Sleep Disorders in Pediatric Primary Care: Treatment Recommendations, Persistence, and Health Care Utilization. *J. Clin. Sleep Med.* 10, 421–426.
<https://doi.org/10.5664/jcsm.3620>
- Miller, M.A., Kruisbrink, M., Wallace, J., Ji, C., Cappuccio, F.P., 2018. Sleep duration and incidence of obesity in infants, children, and adolescents: a systematic review and meta-analysis of prospective studies. *Sleep* 41. <https://doi.org/10.1093/sleep/zsy018>
- Mindell, J.A., Leichman, E.S., DuMond, C., Sadeh, A., 2017. Sleep and Social-Emotional Development in Infants and Toddlers. *J. Clin. Child Adolesc. Psychol.* 46, 236–246.
<https://doi.org/10.1080/15374416.2016.1188701>
- Naeem, Z., 2010. Vitamin D Deficiency- An Ignored Epidemic. *Int. J. Health Sci.* Vol. 4.

- Pawson, S.M., Bader, M.K.-F., 2014. LED lighting increases the ecological impact of light pollution irrespective of color temperature. *Ecol. Appl.* 24, 1561–1568. <https://doi.org/10.1890/14-0468.1>
- Phillips, A.J.K., Vidadar, P., Burns, A.C., McGlashan, E.M., Anderson, C., Rajaratnam, S.M.W., Lockley, S.W., Cain, S.W., 2019. High sensitivity and interindividual variability in the response of the human circadian system to evening light. *Proc. Natl. Acad. Sci.* 201901824. <https://doi.org/10.1073/pnas.1901824116>
- Pinillos, M.L., De Pedro, N., Alonso-Gómez, A.L., Alonso-Bedate, M., Delgado, M.J., 2001. Food intake inhibition by melatonin in goldfish (*Carassius auratus*). *Physiol. Behav.* 72, 629–634. [https://doi.org/10.1016/S0031-9384\(00\)00399-1](https://doi.org/10.1016/S0031-9384(00)00399-1)
- Pulay, A., Read, M., Tural, E., Lee, S., 2018. EXAMINING STUDENT BEHAVIOR UNDER TWO CORRELATED COLOR TEMPERATURE LEVELS OF LIGHTING IN AN ELEMENTARY SCHOOL CLASSROOM. *Edu. Planning* 23, 13.
- Roenneberg, T., Kantermann, T., Juda, M., Vetter, C., Allebrandt, K.V., 2013. Light and the Human Circadian Clock, in: Kramer, A., Mellow, M. (Eds.), *Circadian Clocks, Handbook of Experimental Pharmacology*. Springer, Berlin, Heidelberg, pp. 311–331. https://doi.org/10.1007/978-3-642-25950-0_13
- Roenneberg, T., Keller, L.K., Fischer, D., Matera, J.L., Vetter, C., Winnebeck, E.C., 2015. Chapter Twelve - Human Activity and Rest In Situ, in: Sehgal, A. (Ed.), *Methods in Enzymology, Circadian Rhythms and Biological Clocks, Part B*. Academic Press, pp. 257–283. <https://doi.org/10.1016/bs.mie.2014.11.028>
- Roenneberg, T., Kuehnle, T., Pramstaller, P.P., Ricken, J., Havel, M., Guth, A., Mellow, M., 2004. A marker for the end of adolescence. *Curr. Biol.* 14, R1038–R1039. <https://doi.org/10.1016/j.cub.2004.11.039>
- Rossi, M., 2019. *Circadian Lighting Design in the LED Era, Research for Development*. Springer International Publishing, Cham. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-11087-1>
- Schroer, S., Häffner, E., Hölker, F., 2019. Impact of artificial illumination on the development of a leafmining moth in urban trees. *Int. J. Sustain. Light.* 21, 1–10. <https://doi.org/10.26607/ijsl.v21i1.86>
- Shen, N., Schaffer, C.B., Datta, D., Mazur, E., 2001. Photodisruption in biological tissues and single cells using femtosecond laser pulses, in: *Technical Digest. Summaries of Papers Presented at the Conference on Lasers and Electro-Optics. Postconference Technical Digest (IEEE Cat. No.01CH37170)*. Presented at the Technical Digest. Summaries of papers presented at the Conference on Lasers and Electro-Optics. Postconference Technical Digest (IEEE Cat. No.01CH37170), pp. 403–404. <https://doi.org/10.1109/CLEO.2001.947974>
- Shier, D.M., Bird, A.K., Wang, T.B., 2020. Effects of artificial light at night on the foraging behavior of an endangered nocturnal mammal. *Environ. Pollut.* 263, 114566. <https://doi.org/10.1016/j.envpol.2020.114566>
- Shochat, T., Cohen-Zion, M., Tzischinsky, O., 2014. Functional consequences of inadequate sleep in adolescents: A systematic review. *Sleep Med. Rev.* 18, 75–87. <https://doi.org/10.1016/j.smrv.2013.03.005>
- Singh, V., Johansson, P., Torchinsky, D., Lin, Y.-L., Öz, R., Ebenstein, Y., Hammarsten, O., Westerlund, F., 2020. Quantifying DNA damage induced by ionizing radiation and hyperthermia using single DNA molecule imaging. *Transl. Oncol.* 13, 100822. <https://doi.org/10.1016/j.tranon.2020.100822>
- Slegers, P., Moolenaar, N., Galetzka, M., Pruyn, A., Sarroukh, B., van der Zande, B., 2013. Lighting affects students' concentration positively: Findings from three Dutch studies. *Light. Res. Technol.* 45, 159–175. <https://doi.org/10.1177/1477153512446099>
- Tassino, B., Migliaro, A., Estevan, I., Silva, A., 2018. El reloj biológico frente a los desafíos de la modernidad 13.

- Turnbull, K., Reid, G.J., Morton, J.B., 2013. Behavioral Sleep Problems and their Potential Impact on Developing Executive Function in Children. *Sleep* 36, 1077–1084.
<https://doi.org/10.5665/sleep.2814>
- Vetter, C., Phillips, A.J.K., Silva, A., Lockley, S.W., Glickman, G., 2019. Light Me up? Why, When, and How Much Light We Need. *J. Biol. Rhythms* 34, 573–575.
<https://doi.org/10.1177/0748730419892111>
- Vogiatzaki, M., Zerefos, S., Hoque Tania, M., 2020. Enhancing City Sustainability through Smart Technologies: A Framework for Automatic Pre-Emptive Action to Promote Safety and Security Using Lighting and ICT-Based Surveillance. *Sustainability* 12, 6142. <https://doi.org/10.3390/su12156142>
- Zeitler, J.M., Dijk, D.-J., Kronauer, R.E., Brown, E.N., Czeisler, C.A., 2000. Sensitivity of the human circadian pacemaker to nocturnal light: melatonin phase resetting and suppression. *J. Physiol.* 526, 695–702.
<https://doi.org/10.1111/j.1469-7793.2000.00695.x>
- Zielinska-Dabkowska, K.M., 2019. URBAN LIGHTING MASTERPLAN – ORIGINS, DEFINITIONS, METHODOLOGIES AND COLLABORATIONS, Urban Lighting for People EVIDENCE-BASED LIGHTING DESIGN FOR THE BUILT ENVIRONMENT. RIBA Publishing.
- Zielinska-Dabkowska, K.M., 2018. Make lighting healthier. *Nature* 553, 274–276.
<https://doi.org/10.1038/d41586-018-00568-7>